

ГАПОНЮК О. Д.
*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
модернізації механізмів управління економікою,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

ПОВОЄННА ВІДБУДОВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПОТЕНЦІАЛ ТА СТРАТЕГІЯ ПЕРЕТВОРЕНЬ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Завершення війни поставить перед Україною безпрецедентне завдання – масштабну економічну відбудову, що відбуватиметься паралельно з процесом інтеграції до Європейського Союзу. Цей проєкт може стати одним із найбільших за масштабами реконструкції в сучасній історії та вимагатиме фінансування в обсягах сотень мільярдів євро. Досвід інших держав, зокрема Західних Балкан, постраждалих у конфліктах 1990-х років, свідчить про необхідність поєднання тривалих зусиль, потужної міжнародної підтримки та глибоких внутрішніх реформ. Вирішальним чинником є досягнення миру й надійних гарантій безпеки, без яких економічна реконструкція неможлива.

Ключовою передумовою трансформації є проведення інституційних реформ, насамперед посилення верховенства права і системна боротьба з корупцією. В цьому контексті, Європейська комісія визначила для України сім пріоритетних умов для початку переговорів щодо членства, більшість з яких стосується судової реформи, антикорупційних органів та обмеження впливу олігархів [1]. За свідчення Європейської Рахункової палати надзвичайно важливими реформами на шляху до вступу у ЄС є ті реформи, які спрямовані на подолання високого рівня корупції в Україні [2].

У цьому контексті вагомий урок дає досвід Західних Балкан, які, попри значну міжнародну підтримку в рамках «плану Маршалла для Балкан», не змогли досягти сталого економічного відновлення через відсутність комплексних структурних реформ. Аналітичні дослідження ОЕСР, МВФ і Світового банку засвідчують, що лише фінансова допомога без належних реформ є недостатньою.

Основні перешкоди, які стримували відновлення в регіоні, включали:

- недостатність глибоких інституційних змін, зокрема послаблене верховенство права, недосконалу судову систему, поширену корупцію і домінування кланово-політичних структур, що підривали довіру внутрішніх і зовнішніх інвесторів;
- політичну нестабільність та непрозорість державного управління, які погіршували інвестиційний клімат;
- фрагментарність координації міжнародної допомоги і відсутність чіткої стратегії, що призводило до розпорошення ресурсів і дублювання проєктів;
- відсутність сталого економічного зростання, через що відновлення залежало від зовнішньої допомоги та було обмежене структурною слабкістю економіки.

Для України, яка зазнала значно масштабніших руйнувань через війну, ці уроки мають надзвичайне значення. Ефективна відбудова вимагає не тільки значних фінансових вливань, а й послідовного реформування державних інститутів та систем управління, що гарантуватиме прозорість, ефективність і сталий розвиток.

За даними Світового банку, Європейської комісії та ООН [3], прямі збитки України за період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2024 року перевищили 176 млрд доларів США і стосуються пошкоджених будівель, інфраструктури та критичних об'єктів. Загальні втрати, включно з економічними, соціальними та непрямими збитками, оцінюються приблизно у 589 млрд доларів. Найбільші втрати припали на житловий сектор (33%), транспорт (21%), енергетику (12%), промисловість (10%) і сільське господарство (6%).

Потреби у відновленні та реконструкції на найближчі десять років оцінюються близько 524 млрд доларів, що майже в 2,8 рази перевищує номінальний ВВП України за 2024 рік. Найвищі потреби виявляються у житловому секторі (16%), транспорті (15%), енергетиці (13%) та промисловості (12%) [3].

Відповідно, для України важливим є врахування уроків Балканської відбудови – запровадження глибоких інституційних реформ, забезпечення політичної стабільності та ефективної координації міжнародної допомоги. Поряд із цим, створення сприятливого інвестиційного середовища та активне залучення прямих іноземних інвестицій, у поєднанні з державними стимулами і партнерством із приватним сектором, мають стати фундаментом успішної повоєнної реконструкції і сталого розвитку країни в межах європейського економічного простору.

Повоєнна відбудова України має базуватися на максимальному використанні потенціалу ключових секторів економіки, поєднуючи їх модернізацію із системною інтеграцією у європейський економічний простір, що створить синергетичний ефект, сприятиме як прискоренню відновлення, так і довгостроковій конкурентоспроможності країни.

Сільське господарство України має значний ресурсний потенціал, здатний суттєво зміцнити продовольчу безпеку Європейського Союзу. Враховуючи глобальні ризики у ланцюгах постачання, Україна може стати стратегічним партнером ЄС у забезпеченні стабільних агропродовольчих потоків. Для цього необхідним є впровадження сучасних агротехнологій, підвищення продуктивності земель, модернізацію системи зберігання та логістики з дотриманням європейських стандартів якості та безпеки.

Промисловий сектор має зосередитися на відновленні та розвитку галузей, що забезпечують важливі для Європи матеріали: металургію, хімічну промисловість і машинобудування (особливо у сфер ВПК). Інтеграція виробничих ланцюгів із європейськими платформами дозволить знизити транзакційні витрати, підвищити інноваційний потенціал і стабілізувати постачання. Для цього необхідно інвестувати в модернізацію виробничих потужностей, впроваджувати цифрові технології (Індустрія 4.0) і активізувати співпрацю з європейськими інвесторами.

Особливе значення має енергетичний сектор – ключовий чинник енергетичної безпеки ЄС. Україна володіє унікальним потенціалом: значними

запасами природного газу, розвиненою газотранспортною системою, а також перспективами видобутку сланцевого газу та виробництва «зеленого» водню й масштабування відновлюваної енергетики. Інтеграція української енергетичної системи з європейською (ENTSO-E) підвищить стійкість національної енергосистеми й посилить регіональну енергетичну безпеку. Модернізація енергетичної інфраструктури має враховувати вимоги «Зеленого курсу» ЄС, що стимулюватиме інвестиції в чисті технології, зменшить вуглецевий слід і сприятиме прискореній декарбонізації.

Відтак, в процесі євроінтеграції доцільно зосередитися на таких аспектах реформ:

1. Розробити цільові програми модернізації секторів із залученням міжнародних фінансових інститутів і прямих іноземних інвестицій з урахуванням євроінтеграційних стандартів.
2. Посилити технічну і технологічну взаємодію з європейськими партнерами – спільні дослідницькі проекти, трансфер технологій, кооперація у впровадженні цифрових рішень.
3. Впроваджувати системи контролю якості та екологічної відповідальності згідно з директивами ЄС, що підвищить експортний потенціал і конкурентоспроможність продукції.
4. Розвивати інфраструктуру логістики та транспорту для оптимізації внутрішніх і зовнішніх ланцюгів постачання.
5. Підтримувати «зелені» інвестиції і розвиток ринків відновлюваної енергетики відповідно до глобальних трендів сталого розвитку та Паризької кліматичної угоди.

У підсумку, поєднання модернізації ключових секторів із глибинною інтеграцією у спільний ринок ЄС створить передумови для економічної стійкості, інноваційного зростання і підвищення якості життя в Україні, а також посилить її роль як надійного і стратегічно важливого партнера Європейського Союзу.

Література

1. Міклош І. Уроки відбудови європейських країн та інтеграції до ЄС для України. EU4Ukraine. URL : <https://eu4ukraine.eu/media-ua/publications-ua/lessons-of-european-countries-reconstruction-ua.html>.
2. Vukadinovic N. The reconstruction of the Balkans: what lessons for Ukraine? Regard sur l'Est. URL : <https://regard-est.com/the-reconstruction-of-the-balkans-what-lessons-for-ukraine>.
3. Ukraine – Fourth Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA4) : February 2022 – December 2024. United Nations Development Programme, 2024. URL : <https://www.undp.org/ukraine/publications/ukraine-fourth-rapid-damage-and-needs-assessment-rdna4-february-2022-december-2024-english>